

İNKLUZİV TƏHSİL SİSTEMİNDƏ XÜSUSİ EHTİYAQLI İBTİDAI SINIF UŞAQLARI İLƏ İNTELLEKTUAL TEXNOLOGİYALARA ƏSASLANAN METODLAR

METHODS BASED ON INTELLECTUAL TECHNOLOGIES FOR WORKING WITH PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS IN THE INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM

МЕТОДИКИ, ОСНОВАННЫЕ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ, ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

**Наджмеддинли Анар Наджмеддин оглы,
Докторант по программе доктора наук кафедры
«Педагогика, истории педагогики и психологии»
Бакинского славянского университета,
г. Баку, Республика Азербайджан
<https://orcid.org/0009-0009-4510-435X>
e-mail: v.anar@mail.ru
Tel.: +994 55 579 02 20**

Açar sözlər: inklüziv, xüsusi təhsil ehtiyacları, məktəb yaşı, tədris metodları, ümumtəhsil məktəblərinin pedaqogikası, intellektual texnologiyalar.

Key words: inclusion, special educational needs, school age, teaching methods, pedagogy of comprehensive schools, intellectual technologies.

Ключевые слова: инклюзия, особые образовательные потребности, школьный возраст, методики обучения, педагогика общеобразовательной школы, интеллектуальные технологии.

Xülasə. Bu tədqiqatın aidyyəti inklüziv təhsilin əlçatanlığının artırılmasının getdikcə artması ilə müəyyən edilir. Xüsusilə də xüsusi təhsilə ehtiyacı olan ibtidai sinif uşaqları üçün. Müasir məktəb sistemi şagirdlərin tələbatına uyğunlaşdırılmalıdır. Lakin mövcud olan bütün metodlara balaca uşaqlar üçün qabaqcıl ağıllı texnologiyaların tətbiqi daxil deyil.

Bu tədqiqatın məqsədi balaca uşaqların öyrədilməsi üçün optimal olan intellektual metodları müəyyən etməkdir.

Bu məqsədə nail olmaq üçün tədqiqatda aşağıdakı tapşırıqlar həll edilmişdir: inklüziv təhsilin nəzəri və metodoloji əsasları təhlil edilmişdir; xüsusi təhsilə ehtiyacı olan ibtidai sinif uşaqlarının inkişafının spesifikliyi nəzərə alınır; İbtidai sinif yaşında olan uşaqlarla işləmək üçün uyğun olan inteqral sistemlərin xüsusiyyətləri təhlil edilir.

Tədqiqatın metodologiyasına aşağıdakılar daxildir: xüsusi təhsil ehtiyacları olan uşaqların inklüziv təhsili və inkişafı problemlərinə dair psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatın nəzəri təhlili, sistemləşdirmə, ümumiləşdirmə, habelə formal məntiqi təhlil metodu.

Tədqiqatın nəticələrinə əsaslanaraq aşağıdakı nəticələr formulə edilir: indiki mərhələdə məşin öyrənmə və nəzarət sistemlərinə əsaslanan adaptiv sistemlər kimi inteqrativ texnologiyalar ən çox tələbata malik olur. Bu, inklüziv mühitdə xüsusi təhsil ehtiyacları olan gənc məktəblilər üçün təhsil prosesinin individuallaşdırılmasına təkan verir. İnteraktiv platformalar və virtual reallıq texnologiyaları xüsusi təhsil ehtiyacları olan ibtidai sinif uşaqlarının sosial adaptasiyasının imkanlarını əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirə bilər. İnküziv təhsil prosesində smart texnologiyaların tətbiqi müəllimlər üçün əlavə təlim, xüsusi uyğunlaşdırılmış məzmun, etik normalara riayət etmək, habelə bu cür texnologiyalardan istifadənin effektivliyinə nəzarət etmək tələb edir.

Açar sözlər: təlim metodları, inklüziv təhsil mühiti, təhsil prosesi, ibtidai məktəb dövrü, integrativ texnologiyalar.

Abstract. The research relevance is determined by the growing need to increase the availability of inclusive education, especially for primary school children with special educational needs. The modern school system should be adapted to the needs of students. However, not all existing methods include the use of advanced smart technologies for young children.

The research goal is to identify intellectual methods that are optimal for teaching young children.

As part of achieving this goal, the following objectives were solved in the study: the theoretical and methodological foundations of inclusive education were analyzed; the specifics of the development of primary school children with special educational needs are considered; The features of intelligent systems suitable for working with children of primary school age are analyzed.

The methodology of the research includes: theoretical analysis of psychological and pedagogical literature on the problems of inclusive education and development of children with special educational needs, systematization, generalization, as well as the method of formal logical analysis.

Based on the results, the following conclusions are formulated: at the present stage, such intelligent technologies as adaptive systems based on machine learning and monitoring systems are most in demand, contributing to the individualization of the educational process for younger schoolchildren with special educational needs in an inclusive environment. Interactive platforms and virtual reality technologies can significantly expand the possibilities of social adaptation of primary school children with special educational needs.

The introduction of smart technologies in the inclusive educational process requires additional training for teachers, special adapted content, compliance with ethical standards, as well as monitoring the effectiveness of the use of such technologies.

Keywords: teaching methods, inclusive educational environment, educational process, primary school age, smart technologies.

Аннотация. Актуальность настоящего исследования определяется возрастающей потребностью в повышении доступности инклюзивного образования, особенно для детей младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями. Современная система школьного образования должна быть адаптирована к потребностям обучающихся. Тем не менее, не все существующие методики включают применение передовых интеллектуальных технологий для детей младшего возраста.

Целью настоящего исследования является выявление интеллектуальных методик, оптимальных для обучения детей младшего возраста.

В рамках достижения поставленной цели в исследовании были решены следующие задачи: проанализированы теоретико-методологических оснований инклюзивного образования; рассмотрена специфика развития детей младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями; проанализированы особенности интеллектуальных систем, пригодных для работы с детьми младшего школьного возраста.

Методология исследования включает: теоретический анализ психолого-педагогической литературы, посвященной проблемам инклюзивного образования и развития детей с особыми образовательными потребностями, систематизация, обобщение, а также метод формально-логического анализа.

По итогам проведенного исследования сформулированы следующие выводы: на современном этапе наиболее востребованы такие интеллектуальные технологии, как адаптивные системы на основе машинного обучения и системы мониторинга, способствуют

индивидуализации образовательного процесса для младших школьников с особыми образовательными потребностями в инклюзивной среде. Интерактивные платформы и технологии виртуальной реальности позволяют существенно расширить возможности социальной адаптации детей младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями. Внедрение интеллектуальных технологий в инклюзивный учебный процесс требует дополнительного обучения педагогов, особого адаптированного контента, соблюдения этических норм, а также мониторинга результативности применения таких технологий.

Ключевые слова: методы обучения, инклюзивная образовательная среда, учебный процесс, младший школьный возраст, интеллектуальные технологии.

Введение

Актуальность настоящего исследования продиктована возрастающим осознанием значимости инклюзивного образования как фундаментального компонента гуманистической педагогической парадигмы. Данная парадигма, в свою очередь, направлена на обеспечение равных образовательных возможностей для всех обучающихся, независимо от их индивидуальных особенностей развития. В цивилизованных странах законодательно закреплено право каждого ребенка на получение качественного образования, адаптированного к его потребностям и способностям, что обуславливает необходимость разработки и внедрения эффективных методологических подходов к работе с детьми младшего школьного возраста, имеющими особые образовательные потребности (далее – ООП).

В современной образовательной практике наблюдается устойчивая тенденция к увеличению числа детей с ООП, интегрируемых в общеобразовательные учреждения, что, в свою очередь, предъявляет повышенные требования к профессиональной компетентности педагогов, которые должны владеть специализированными знаниями и технологиями, необходимыми для эффективной организации инклюзивного учебного процесса. При этом эффективность инклюзивного образования находится в прямой зависимости от применяемых методик, в которых учитывается специфика развития и обучения детей с различными типами образовательных потребностей.

Образовательные потребности младших школьников – это сложный психолого-педагогический конструкт, детерминированный уникальными особенностями развития каждого ребенка и спецификой среды обучения. Опираясь на культурно-историческую теорию Л.С. Выготского, обучение можно рассматривать как механизм развития личности ребенка. Образовательные потребности детей младшего школьного возраста формируются в пределах зоны ближайшего развития. Следовательно, первостепенная задача педагога младших классов состоит в точной диагностике и удовлетворении таких потребностей для обеспечения оптимальной траектории развития ребенка в образовательном пространстве.

Ключевыми типами образовательных потребностей младших школьников являются потребность в познавательной активности, потребность в социально-эмоциональном развитии, потребность в развитии учебных навыков и потребность в индивидуализации обучения в той степени, которая доступна при конкретных ограничениях здоровья ребенка. При этом недостаточная разработанность научно обоснованных и практически апробированных методик, адаптированных к условиям массовой общеобразовательной школы, может приводить к снижению качества обучения и снижения социальной адаптации детей с ООП. Таким образом, разработка и внедрение научно-методического обеспечения на основе интеллектуальных технологий для работы с детьми младшего школьного возраста с ООП представляется важной задачей современной педагогической науки и практики. Технологии дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) на современном этапе позволяют компенсировать такие ограничения здоровья, как, например, слабый слух, зрение, проблемы с опорно-двигательным аппаратом или задержка речевого развития. Машинное обучение нейросетей позволяет создавать такие интеллектуальные модели

поддержки, как автоматизированный мониторинг академической успеваемости детей или чат-бот с родителями, в котором искусственный интеллект дает информационные справки по воспитанию и обучению детей с определенным типом ООП. В то же время, данная сфера еще недостаточно изучена и требует дополнительного исследования для выявления наиболее релевантных интеллектуальных методик обучения детей с ООП в инклюзивной среде.

Материалы и методы

Инклюзивное образование, представляя собой современную педагогическую парадигму, предполагает разработку специализированных методик для работы с детьми младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями, интегрированных в общее образовательное пространство. Теоретическим базисом данных методик выступают принципы гуманизма, индивидуализации и дифференциации обучения, с акцентом на создании оптимальных условий для реализации потенциала каждого обучающегося, вне зависимости от особенностей его развития.

Анализ научной литературы демонстрирует, что ключевым фактором является адаптация образовательной программы и методов обучения к индивидуальным потребностям обучающегося, принимая во внимание его психофизиологические характеристики и образовательные возможности.

В контексте инклюзивной практики широко используются методы, нацеленные на развитие когнитивных функций, социализацию и эмоциональное благополучие детей с особыми образовательными потребностями. Такие исследователи, как Л. Флориан, К. Блэк-Хокинс (2019), особенно выделяют метод проектной деятельности, способствующий активному вовлечению обучающегося в образовательный процесс посредством практической деятельности; игровые методы, направленные на развитие коммуникативных навыков и формирование позитивной самооценки; методы сенсорной интеграции, способствующие гармонизации восприятия и обработки сенсорной информации. Существенным элементом является применение альтернативных и дополнительных средств коммуникации, таких как визуальные расписания, пиктограммы и жестовый язык, для обеспечения доступности образовательной информации.

Анализ международного опыта подтверждает эффективность стратегий командного обучения («collaborative learning»), способствующих развитию навыков сотрудничества и взаимопомощи между обучающимися с различными образовательными потребностями. В работах таких авторов, как Л. Кушинг, С. Кеннеди (2020), особое внимание уделяется созданию поддерживающей учебной среды, в которой каждый обучающийся ощущает себя принятым и ценным членом коллектива. По мнению таких авторов, как И.А. Донина, О.В. Алексеева, М.А. Киринцева (2020), в рамках инклюзивного образования необходима реализация командного подхода, включающего педагогов, психологов, дефектологов, родителей и других специалистов, для разработки и реализации индивидуальных стратегий обучения.

По мнению таких авторов, как А.С. Ковалева, Е.А. Шаталова (2023), одним из приоритетных направлений является разработка и внедрение индивидуализированных образовательных программ (ИЕР), учитывающих уникальные образовательные потребности каждого ребенка с особыми образовательными потребностями. Такие программы включают в себя конкретные цели обучения, адаптированные методы и материалы, критерии оценки прогресса и механизмы поддержки. Как отмечает в своей работе М.Б. Азарова (2018), важным условием успешной реализации ИЕР является систематический мониторинг и корректировка программы в соответствии с динамикой развития ребенка.

Таким образом, методики работы с детьми младшего школьного возраста с особыми образовательными потребностями в системе инклюзивного образования должны базироваться на комплексном подходе с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка, и предусматривать создание адаптивной образовательной среды, способствующей его полноценному развитию и интеграции в общество. Тем не менее, несмотря на обширную историографию проблемы, сохраняется необходимость инновационных методов и технологий,

направленных на повышение эффективности инклюзивного образования и обеспечение равных возможностей для всех детей.

Методология исследования опирается на комплексный подход, включающий теоретический анализ психолого-педагогической литературы, посвященной проблемам инклюзивного образования и развития детей с особыми образовательными потребностями. В рамках исследования применялись методы систематизации и обобщения, позволяющие выделить ключевые тенденции и противоречия в исследуемой области. Метод формально-логического анализа использовался для структурирования полученных данных и выявления причинно-следственных связей между различными аспектами инклюзивного образования. Данный подход позволил обеспечить строгость и объективность исследования, что соответствует требованиям к научным работам в области педагогики и психологии.

Результаты и обсуждения

Психологический и поведенческий профиль детей младшего школьного возраста (6-9 лет) с особыми образовательными потребностями (ООП) представляет собой сложный феномен из уникальных нейробиологических особенностей и динамичного взаимодействия с окружающей средой. В этот период происходит интенсивное когнитивное развитие, характеризующееся прогрессом во внимании, памяти, мышлении и речи, и поэтому дети с ООП часто сталкиваются с барьерами в освоении фундаментальных академических навыков (речь, чтение, письмо и математика). Такие трудности в младших классах, в свою очередь, могут приводить к снижению мотивации к обучению.

Как отмечают исследователи, специфика внимания у детей с ООП может манифестироваться в импульсивности, гиперактивности и дефиците устойчивости внимания (Костина, 2020, стр. 131). Данные проявления нередко ассоциируются с дисфункцией префронтальной коры головного мозга, ключевого регулятора исполнительных функций и процессов самоконтроля. В сфере социального взаимодействия дети с ООП могут демонстрировать затруднения в интерпретации социальных сигналов, установлении и поддержании межличностных отношений, а также в управлении эмоциональными реакциями (Нуриева, 2021, стр. 122). При этом поведенческие особенности могут варьироваться от оппозиционного поведения до проявлений агрессии и тревожности. Важно подчеркнуть, что эти паттерны поведения зачастую являются следствием неудовлетворенных образовательных потребностей и диссонанса между учебной средой и индивидуальными возможностями ребенка. Например, ребенок с дислексией, сталкивающийся с систематическими неудачами в процессе чтения, может проявлять негативизм и избегание учебных заданий в качестве защитного механизма (Boyle, et al, 2019, стр. 3).

На наш взгляд, диагностика и коррекция психологических и поведенческих особенностей детей с ООП требуют комплексной, мультидисциплинарной оценки, включающей в себя анализ когнитивных функций, академических навыков, эмоционального состояния и социального поведения. Разработка индивидуализированных образовательных программ на базе интеллектуальных методик позволяет максимально полно учесть сильные стороны и специфические потребности ребенка для успешной адаптации и обучения. В сфере инклюзивного образования младших школьников с особыми образовательными потребностями (ООП) интеграция методологий искусственного интеллекта (далее – ИИ) представляет собой очень многообещающую отрасль, которая уже в обозримом будущем позволит существенно повысить эффективность образовательного процесса (Cushing, et al, 2020, стр. 89).

Актуальность применения ИИ в младших классах, где обучаются дети с ООП, обусловлена потенциалом интеллектуальных технологий с точки зрения соответствия индивидуальным потребностям каждого ребенка с учетом когнитивных, эмоциональных и физиологических особенностей. В частности, системы ИИ, основанные на алгоритмах машинного обучения, предоставляют возможность анализа обширных массивов данных, включающих сведения об академической успеваемости, поведенческих реакциях и психофизиологических параметрах ребенка, что позволяет своевременно выявлять

закономерности и прогнозировать образовательные траектории (Flogian, et al, 2019, стр. 5). Более того, автоматизированные системы мониторинга академической успеваемости, базирующиеся на нейронных сетях, обеспечивают своевременное обнаружение признаков отставания в учебе и предоставляют педагогам и родителям необходимые данные для принятия обоснованных корректирующих мер.

Интеграция технологий дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности в образовательный процесс для детей младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) открывает новые горизонты в области адаптивного обучения, демонстрируя многообещающие результаты. В частности, VR-системы, посредством иммерсивной имитации реальных жизненных сценариев, предоставляют лицам с нарушениями зрения безопасную среду для развития навыков пространственной ориентации и объектного распознавания (Hodkinson, 2020, 932).

AR-приложения, в свою очередь, способны предоставлять детям с когнитивными нарушениями визуальную поддержку и пошаговые инструкции в режиме реального времени, тем самым оптимизируя процесс выполнения учебных задач.

Чат-боты, разработанные на основе технологий искусственного интеллекта, можно рассматривать в качестве еще одного ценного ресурса поддержки для родителей детей с ООП. Данные чат-боты предоставляют информацию о различных типах нарушений, современных методах реабилитации, специализированных образовательных программах и доступных социальных услугах, ориентированных на семьи с особыми потребностями. Кроме того, они служат платформой для обмена опытом между родителями и получения консультаций от квалифицированных специалистов (McLeskey, et al, 2020, стр. 16). Применение технологий обработки естественного языка (NLP) позволяет чат-ботам понимать запросы пользователей, сформулированные на естественном языке, и предоставлять релевантные и персонализированные ответы.

Перспективы дальнейшего развития AR/VR и систем машинного обучения в сфере образования для детей младшего школьного возраста связаны с формированием более инклюзивной и адаптивной образовательной среды, учитывающей индивидуальные потребности каждого учащегося. Необходимо проведение дальнейших исследований, направленных на оценку эффективности различных технологий и разработку научно обоснованных рекомендаций по их внедрению в образовательный процесс. При этом, принципиально важным является учет этических аспектов применения ИИ в образовании, включая обеспечение конфиденциальности персональных данных и предотвращение дискриминации (Mitchell, 2020, стр. 201).

Одним из наиболее перспективных направлений является разработка и внедрение адаптивных обучающих систем, которые, посредством использования алгоритмов машинного обучения, обладают способностью динамической корректировки уровня сложности заданий, темпа обучения и формата представления информации в соответствии с текущим уровнем знаний и навыков ребенка. На наш взгляд, применение таких систем способствует повышению мотивации к обучению, снижению уровня тревожности и улучшению академической успеваемости детей младшего школьного возраста с ООП. Помимо всего прочего, такие системы обладают функционалом автоматической генерации персонализированных рекомендаций для педагогов и родителей, основанных на анализе данных об образовательном прогрессе ребенка.

Вторым значимым направлением является использование ИИ для разработки ассистивных (поддерживающих) технологий, направленных на компенсацию или коррекцию нарушений, препятствующих полноценному обучению детей младшего школьного возраста. В частности, системы распознавания речи могут быть использованы для облегчения коммуникации у детей с нарушениями речи, а текстовые редакторы с функцией прогнозирования текста – для поддержки учащихся с дислексией (Waitoller, et al, 2019, стр. 220). Системы компьютерного зрения могут оказывать помощь детям с нарушениями зрения в распознавании объектов и ориентации в пространстве. Следует также отметить, что

эффективность ассистивных технологий на основе ИИ в значительной степени зависит от их адаптации к индивидуальным потребностям ребенка и интеграции в образовательную среду.

Например, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата могут быть полезны методы виртуального обучения адаптивной физической культуре, ориентированные на развитие двигательных навыков, координации и общей физической подготовленности. Такие занятия, как правило, включает специальные упражнения и технические средства реабилитации (тренажеры, ортезы, инвалидные коляски), а также индивидуальный подход к дозированию нагрузки и выбору упражнений на основе рекомендаций виртуального помощника. В работе с детьми с нарушениями речи релевантными представляются интеллектуальные логопедические помощники, способные корректировать проблемы звукопроизношения, развитие фонематического слуха, грамматического строя речи и связной речи. В данном контексте можно применять такие приемы, как виртуальная артикуляционная гимнастика, дидактические игры, упражнения на развитие речевого дыхания, а также информационно-коммуникационные технологии для визуализации и автоматизации процесса коррекции.

В контексте изучаемой темы особое внимание необходима также организация психолого-педагогического сопровождения, включающего консультирование родителей и педагогов, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на развитие познавательной сферы, эмоционально-волевой регуляции и социальной адаптации с помощью интеллектуальных технологий. Психологическая поддержка нацелена на создание благоприятного эмоционального климата в классе, а также на формирование позитивной самооценки у ребенка с особыми образовательными потребностями.

Выводы

По итогу проведенного исследования можно сформулировать следующие выводы: методики, основанные на интеллектуальных технологиях, представляют собой перспективное направление в адаптации образовательного процесса для детей младшего школьного возраста с особыми потребностями в условиях инклюзии. Интеграция таких технологий позволяет внедрять индивидуальный подход к обучению, учесть когнитивные особенности и темп усвоения материала каждым ребенком.

Применение адаптивных интеллектуальных систем, основанных на алгоритмах машинного обучения, дает возможность корректировать уровень сложности задач и предоставлять персонализированную обратную связь, что способствует повышению мотивации и эффективности обучения у детей младшего школьного возраста.

Одним из ключевых преимуществ интеллектуальных технологий является возможность непрерывной оценки прогресса обучающегося: системы мониторинга, использующие методы анализа данных, позволяют отслеживать динамику усвоения материала, выявлять проблемные зоны и своевременно вносить коррективы в учебный план. Такой подход, на наш взгляд, соответствует принципам формирующего оценивания, которое, согласно исследованиям, является одним из наиболее эффективных инструментов повышения академической успеваемости.

Проведенное исследование также позволяет сделать вывод о том, что применение интеллектуальных технологий в инклюзивном образовании способствует существенному расширению возможностей для социальной адаптации детей с особыми образовательными потребностями. В частности, интерактивные платформы и виртуальные среды, основанные на технологиях виртуальной и дополненной реальности, позволят создавать безопасные и моделируемые ситуации для отработки социальных навыков и взаимодействия с другими детьми. В заключение следует также отметить, что необходимо учитывать этические аспекты использования интеллектуальных систем, в частности вопросы конфиденциальности данных и защиты прав детей.

Литература:

1. Азарова, М.Б. (2018). Формирование коммуникативных навыков детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании. Известия ДГПУ. Психолого-педагогические науки, № 3, 34-46.
2. Дониная, И.А., Алексеева, О.В., Киринцева, М.А. (2020). Формирование пространственных представлений младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. Педагогический вестник, № 12, 34-47.
3. Ковалева, А.С., Шаталова, Е.А. (2023). Психолого-педагогическое сопровождение социализации младших школьников с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной образовательной организации. Проблемы современного педагогического образования, № 80-4, 87-98.
4. Костина, Л.М., Дунаевская, Э.Б., Богомяккова, В.И. (2020). Отношение младших школьников к детям с овз в инклюзивном образовании. Комплексные исследования детства, № 4, 122-136.
5. Нуриева, А.Р., Шамсутдинова, В.Р. (2021). Формирование практических умений и навыков в процессе выполнения самостоятельной работы для детей с отклонениями в здоровье на уроках по предмету «Окружающий мир». Вестник науки, №6-1 (39), 120-136.
6. Boyle, C., Topping, K., Jindal-Snape, D. (2019). What works in inclusion? Open Journal of Inclusive Education, 6 (1), 1-4.
7. Cushing, L. S., Kennedy, C. H. (2020). Strategies for promoting inclusion in general education. Paul H. Brookes Publishing Co, 85-110.
8. Florian, L., Black-Hawkins, K. (2019). Exploring inclusive pedagogy. Journal of Research in Special Educational Needs, 19(1), 4-16.
9. Hodkinson, A. (2020). Key issues in inclusion: Where are we with research and practice? International Journal of Inclusive Education, 24 (9), 931-947.
10. McLeskey, J., Barringer, M. D., Billingsley, B., Brownell, M., Jackson, D., Kennedy, M., Lewis, T., Maheady, L., Rodriguez, J., Saunders, L., Sindelar, P. T. (2020). High-leverage practices in special education. Council for Exceptional Children & CEEDAR Center, 15-30.
11. Mitchell, D. (2020). What really works in special and inclusive education: Using evidence-based teaching strategies. Routledge, 200-225.
12. Waitoller, F. R., King Thorius, K. A. (2019). Cross-pollinating culturally sustaining pedagogy and universal design for learning: Toward an inclusive pedagogy that fosters equity. Remedial and Special Education, 40(4), 219-231.